

Meravigliosa è l'Ottica

Completa lo schema e scopri il meraviglioso mondo dell'Ottica e della Fotonica

Created with [TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Generator](https://www.theteacherscorner.net/crossword-puzzle-generator/)

Horizontal

- 4. Forma le immagini negli specchi
- 5. Sorgente di luce stimolata e monocromatica
- 6. Cambia la direzione della luce nei mezzi trasparenti
- 8. **Contiene** una sola lunghezza d'onda
- 9. Particelle di luce

Vertical

- 1. Fu usato da Keplero e Galileo per osservare il cielo
- 2. Comportamento della luce in presenza di ostacoli o aperture
- 3. Luce abbronzante
- 7. Dove convergono i raggi
- 9. E' per la luce quello che un cavo e' per l'elettricità

Meravigliosa è l'Ottica

Completa lo schema e scopri il meraviglioso mondo dell'Ottica e della Fotonica

Created with TheTeachersCorner.net [Crossword Puzzle Generator](https://www.theteacherscorner.net/CrosswordPuzzleGenerator/)

Orizzontali

4. Forma le immagini negli specchi (**riflessione**)
5. Sorgente di luce stimolata e monocromatica (**laser**)
6. Cambia la direzione della luce nei mezzi trasparenti (**rifrazione**)
8. Contiene una sola lunghezza d'onda (**monocromatico**)
9. Particelle di luce (**fotoni**)

Verticali

1. Fu usato da Keplero e Galileo per osservare il cielo (**telescopio**)
2. Comportamento della luce in presenza di ostacoli o aperture (**diffrazione**)
3. Luce abbronzante (**ultravioletto**)
7. Dove convergono i raggi (**fuoco**)
9. E' per la luce quello che un cavo è per l'elettricità (**fibra**)

